

Inteligencia Artificial en Formación Docente del Uruguay/Pensamiento Computacional y Robótica Educativa en Formación Docente del Uruguay

Nombres y Apellidos	José Enrique González Rebollo		
C.I	32325785		
ITR	Norte ▾	Sede	Rivera ▾
Carrera	Especialización en Robótica e Inteligencia Artificial ▾		
Trabajo Final	Posgrado ▾		
Correo electrónico	enrique.rebollo@gmail.com		
Docente/s tutor/es	Vinicius Menezes de Olivera		
Fecha de presentación	10 dic 2021		

Resumen

La automatización y la inteligencia artificial son los principales promotores de los cambios sociales actuales. Esta transformación social requiere respuestas del sistema educativo. En este contexto, los estudiantes magisteriales, deben desarrollar las competencias necesarias para ser facilitadores de conocimientos y habilidades relacionados a estas nuevas tecnologías en sus comunidades educativas. Este proyecto pretende conocer qué formación tienen los futuros maestros en el área e impulsar nuevas instancias formativas. Inicialmente el foco de la investigación estaba puesto en las necesidades formativas que los estudiantes magisteriales tienen con relación al pensamiento computacional y a la robótica educativa. Sin embargo, surge como emergente la necesidad de incluir la inteligencia artificial en esta lista. Para mejor comprensión y análisis del trabajo, se divide en 2 ejes temáticos, el primero relacionado al PC y la RE, el segundo relacionado a la IA. Este artículo corresponde al segundo eje temático. Para alcanzar las metas trazadas se analizan proyectos educativos que aplican inteligencia artificial y se realizan encuestas y entrevistas a docentes con experiencia en estas áreas. Por otro lado, se implementan pequeñas aplicaciones de inteligencia artificial relacionadas al Procesamiento de Lenguaje Natural y se las utiliza como ejemplos modélicos en talleres realizados con estudiantes. El resultado del estudio señala cómo los estudiantes han recibido estos nuevos conceptos sin la necesidad de ser técnicos en el área. Además resalta el rol de los Docentes Orientadores en Tecnologías en formación docente y la necesidad potenciar los recursos y conocimientos mediante alianzas con otros centros de educación superior.

Palabras clave

Formación Docente; Magisterio; Inteligencia artificial.

Abstract

Automation and artificial intelligence are the main promoters of the current social changes, this social transformation requires responses from the educational system. In this context,

student teachers must develop the necessary skills to be facilitators of knowledge and skills related to these new technologies in their educational communities. This project aims to find out what training future teachers have in the area and promote new training instances. Initially, the focus of the research was placed on the training needs that teacher students have in relation to computational thinking and educational robotics, however, as an emerging need arises to include artificial intelligence in this list. For a better understanding and analysis of the work, it is divided into 2 thematic axes, the first related to PC and RE, the second related to AI. This article corresponds to the second thematic axis. To achieve the goals outlined, educational projects that apply artificial intelligence are analyzed and surveys and interviews are conducted with teachers with experience in these areas. On the other hand, small artificial intelligence applications related to Natural Language Processing are implemented and used as model examples in workshops carried out with students. The result of the study indicates how the students have received these new concepts without the need to be technical in the area. It also highlights the role of Guiding Teachers in Technology in teacher training and the need to enhance resources and knowledge through alliances with other higher education centers.

Keywords

Teacher Training; Teaching; Artificial intelligence.

Inteligencia Artificial en Formación Docente del Uruguay.
José Enrique González Rebollo
UTEC – FURG
Posgrado en Robótica e Inteligencia Artificial
Tutor: Dr. Vinicius Oliveira
Entrega: noviembre 2021
Revisión para publicación: diciembre 2022¹

	2
Resumen	3
Planteamiento del problema	4
Objetivos	6
Objetivos	6
Metas	6
Revisión Bibliográfica	7
Trabajos Relacionados	7
Fundamentación Teórica	8
<i>Inteligencia Artificial</i>	8
<i>Procesamiento de Lenguaje Natural</i>	11
Metodología	12
Resultados Alcanzados	12
Análisis de las Entrevistas	13
Análisis Encuestas	13
<i>Introducción</i>	13
<i>Análisis de las preguntas relacionadas con la IA</i>	13
Aplicación de herramientas PLN en el contexto áulico.	14
<i>Análisis de Sentimientos</i>	14
<i>Resumen automático</i>	16
Sugerencias	22
Trabajos Futuros	22

Resumen

La automatización y la inteligencia artificial son los principales promotores de los cambios sociales actuales. Esta transformación social requiere respuestas del sistema educativo. En este contexto, los estudiantes magisteriales, deben desarrollar las competencias necesarias para ser facilitadores de conocimientos y habilidades relacionados a estas nuevas tecnologías en sus comunidades educativas. Este proyecto pretende conocer qué formación tienen los futuros maestros en el área e impulsar nuevas instancias formativas. Inicialmente el foco de la investigación estaba puesto en las necesidades formativas que los estudiantes magisteriales tienen con relación al pensamiento computacional y a la robótica educativa. Sin embargo, surge como emergente la necesidad de incluir la inteligencia artificial en esta lista. Para mejor comprensión y análisis del trabajo, se divide en 2 ejes temáticos, el primero relacionado al PC y la RE, el segundo relacionado a la IA. Este artículo corresponde al segundo eje temático. Para alcanzar las metas trazadas se analizan proyectos educativos que aplican inteligencia artificial y se realizan encuestas y entrevistas a docentes con experiencia en estas áreas. Por otro lado, se implementan pequeñas aplicaciones de inteligencia artificial relacionadas al Procesamiento de Lenguaje Natural y se las utiliza como ejemplos modélicos en talleres realizados con estudiantes. El resultado del estudio señala cómo los estudiantes han recibido estos nuevos conceptos sin la necesidad de ser técnicos en el área. Además resalta el rol de los Docentes Orientadores en Tecnologías en formación docente y la necesidad potenciar los recursos y conocimientos mediante alianzas con otros centros de educación superior.

Palabras Clave: Formación Docente, magisterio, inteligencia artificial.

Abstract

Automation and artificial intelligence are the main promoters of the current social changes, this social transformation requires responses from the educational system. In this context, student teachers must develop the necessary skills to be facilitators of knowledge and skills related to these new technologies in their educational communities. This project aims to find out what training future teachers have in the area and promote new training instances. Initially, the focus of the research was placed on the training needs that teacher students have in relation to computational thinking and educational robotics, however, as an emerging need arises to include artificial intelligence in this list. For a better understanding and analysis of the work, it is divided into 2 thematic axes, the first related to PC and RE, the second related to AI. This article corresponds to the second thematic axis. To achieve the goals outlined, educational projects that apply artificial intelligence are analyzed and surveys and interviews are conducted with teachers with experience in these areas. On the other hand, small artificial intelligence applications related to Natural

Language Processing are implemented and used as model examples in workshops carried out with students. The result of the study indicates how the students have received these new concepts without the need to be technical in the area. It also highlights the role of Guiding Teachers in Technology in teacher training and the need to enhance resources and knowledge through alliances with other higher education centers.

Key Words: Teacher Training, teaching, artificial intelligence.

Planteamiento del problema

En la actualidad, la sociedad está viviendo diferentes transformaciones basada en los procesos automatizados. Las tecnologías relacionadas con la inteligencia artificial (IA) y la robótica son los principales impulsores de los cambios en las relaciones sociales y laborales. Uruguay no está ajeno a esta realidad, para la OPP (Oficina de Planeamiento y Presupuesto, 2019) y para Oehninger (2018), es posible percibir los efectos de la automatización productiva en el país y cómo el nivel educativo tendrá relación directa con el acceso al empleo.

En este contexto, la educación juega un rol fundamental en la construcción de respuestas a las demandas existentes y debe participar en la construcción de la sociedad del aprendizaje (LLorente 2011). González Rebollo (2021) citando a Pham (2018) y a Patricia Viera (2021a) señala que “es necesario transformar la educación para lograr, en forma universal, transmitir a las futuras generaciones las habilidades y competencias necesarias para lograr adaptarse a los nuevos escenarios que surgen a partir de la automatización”(p.4).

González Rebollo (2021) citando a Patricia Viera (2021a) plantea que

Para enfrentar estos desafíos, las personas deben contar con un conjunto de habilidades fundamentales que les ayudarán no solo a competir en el mercado laboral, sino también a crecer y a alcanzar mayores niveles de bienestar a lo largo de sus vidas. En este sentido, en su futuro rol docente, los estudiantes magisteriales serán los facilitadores de la circulación de dichos saberes y competencias en las comunidades educativas. Por lo tanto, es necesario realizar una revisión crítica de estos saberes, específicamente los relacionados con los tecnológicos.

Dicha revisión necesita analizar qué competencias y qué conocimientos deben desarrollar futuros docentes para desempeñarse como facilitadores en las principales líneas de acción llevadas a cabo por Primaria y Formación Docente en cuanto al

trabajo específicamente con tecnologías emergentes en la educación como el PC y la IA. (2021, p.6).

En este sentido, para Michael Fullan los docentes están construyendo nuevas destrezas y competencias para trabajar y vincularse en esta revolución digital (Plan Ceibal, 2012). González Rebollo (2021) señala que la IA “representa desafíos y oportunidades para adaptar el aprendizaje, mejorar las prácticas pedagógicas, desarrollar nuevas habilidades y competencias y adquirir nuevos conocimientos para permitir al futuro docente aprovechar el potencial de estas nuevas tecnologías (Zucchetti at.it, 2020)” (p.6)

Los institutos de Formación Docente pueden formar parte de esta revolución incluyendo la temática y transformando la enseñanza y el aprendizaje en las aulas. Para ello, es necesario enfocar la atención en la formación docente y conocer qué necesidades formativas tienen con relación a la IA y cómo la UTEC (Universidad Tecnológica del Uruguay) puede ser un socio en dicha formación.

En el ámbito educativo se están comenzando a implementar actividades basadas en la IA. Sin embargo, a nivel nacional existen escasos estudios que analicen las necesidades formativas que tienen los estudiantes magisteriales con relación al tema. Para contribuir con la “base” de conocimiento a nivel nacional, esta investigación se planteó la siguiente pregunta como guía:

¿Cuáles son las necesidades de formación relacionadas a la Inteligencia Artificial tienen los estudiantes magisteriales uruguayos?

Objetivos

Objetivos

El objetivo general es “**identificar las necesidades de formación relacionadas a la inteligencia artificial que tienen los estudiantes magisteriales uruguayos**”

Metas

Describir los proyectos relacionados con la IA que se desarrollan en la educación pública del Uruguay, haciendo énfasis en los proyectos implementados en Ceibal.

Resumir las principales actividades relacionadas a la IA, implementados por los Docentes Orientadores Tecnológicos (DOT)¹ en los IFD del Uruguay.

Comparar las percepciones de docentes referentes en el área a nivel nacional con respecto a la utilización de IA en la educación.

Utilizar técnicas para el procesamiento del lenguaje natural (PLN) en el proceso de análisis de datos y realizar el análisis de herramientas sencillas que se pueden utilizar en el centro educativo.

Identificar posibles asociaciones que permitan implementar nuevas propuestas de formación, en base a la relación existente entre las posibles necesidades de formación encontradas y las posibilidades que ofrecen la UTEC y los IFD locales.

¹http://www.cfe.edu.uy/images/stories/pdfs/resoluciones_institucionales/interes_docente/2016/acta42_res27_perfil_dot.pdf

Revisión Bibliográfica

Trabajos Relacionados

Existen diferentes trabajos que relacionan la IA con la educación, tanto a nivel regional como internacional.

Entre los antecedentes regionales, se destaca el trabajo publicado por Rosa Maria Vicari titulado "Influências Das Tecnologias Da Inteligência Artificial No Ensino.", presentado en la FURG (Universidade Federal do Ríó Grande), durante el año 2021. Este trabajo incluye una hoja de ruta referente a la investigación y desarrollo en IA para los próximos 5 años, así como reflexiones sobre el futuro de los sistemas educativos mediados por la IA.

También en Brasil, A. Parreira, L. Lehmann y M. Oliveira, utilizando encuestas a profesionales universitarios, aportan conclusiones referentes a la sensación de los docentes en relación con el impacto de la IA en la profesión docente. El trabajo titulado "O desafio das tecnologias de inteligência artificial na Educação: percepção e avaliação dos professores", se publicó en el año 2021.

En este mismo sentido, Barrios-Tao, Y. Guerra y V. Díaz, a través de la interpretación de diferentes textos, realizan el análisis de temáticas emergentes relacionadas con los propósitos de la educación y la IA. El trabajo titulado "Propósitos De La Educación Frente A Desarrollos De Inteligencia Artificial", se presentó en el año 2021, en Colombia como parte del proyecto de investigación INV-HUM-3183 "Tendencias temáticas y líneas de investigación de los MOOC en universidades acreditadas en Colombia".

En cuanto a trabajos internacionales, en el año 2021, Díaz et al. realizan la investigación titulada "Identificación de sesgos y desinformación sobre la Inteligencia Artificial en el alumnado de Educación Superior" en la Universidad de Alicante. El trabajo aporta información referente a la postura, prejuicios y usos existentes en el alumnado universitario con respecto a la IA.

Por otro lado, en el año 2021, Víctor Arias presenta en México la investigación "Aplicaciones de la inteligencia artificial en educación: un panorama para docentes y estudiantes". Se trata de un trabajo de indagación con foco en la literatura relacionada con el potencial y riesgos de la IA en la educación.

El trabajo titulado "La Inteligencia Artificial como recurso educativo durante la formación inicial del profesorado" describe el diseño y desarrollo de una instancia de formación virtual sobre la IA, destinada a profesores de formación inicial en la Universidad de Extremadura en el año 2020-2021. Analiza la percepción de los participantes en relación a los beneficios asociados a la incorporación de la IA en el proceso de enseñanza-aprendizaje, a la motivación y al desarrollo de habilidades relacionadas a la resolución de problemas

Fundamentación Teórica

Inteligencia Artificial

El PC y la RE son temas claves en la formación de los futuros docentes magisteriales. El análisis de actividades que implican programación y robótica, realizado en la primera etapa de este trabajo (González Rebollo, 2021), conlleva a la asociación natural con la IA (Capdehourat, 2021). Es así que, la relación entre IA y educación surge en este trabajo como un emergente a profundizar.

Para Rodrigo Guerra (Luan, at.it, 2020) “la robótica y la inteligencia artificial son dos materias estrechamente vinculadas”, para crear agentes con inteligencia artificial, es necesario darles a estos agentes un cuerpo artificial o robótico. Un agente es cualquier elemento que pueda percibir el entorno a través de sensores y actuar en ese entorno a través de actuadores.

Si bien la definición de IA no ha alcanzado un consenso único, para Calabuig et. al. (2021) la IA es “...la utilización, por parte de un sistema, de los datos que recoge durante su uso real para aprender de ellos y adaptarse mejor a la especificidad de su contexto.” (p.6). Además citando a John McCarthy (1927-2011) señala que “La ciencia y la ingeniería de hacer máquinas inteligentes que tienen la capacidad de lograr objetivos como los humanos” (p.6). En esta misma línea la OPP define a la IA como una “...disciplina científica en materia de tratamiento del conocimiento y el razonamiento, permite que una máquina realice funciones normalmente asociadas con la inteligencia humana: la comprensión, el razonamiento, el diálogo, la adaptación, el aprendizaje, etc.”(OPP 2019 p.12). Finalmente Marrero (2021, citando a Comest) define IA como “máquinas con la capacidad de imitar ciertas funciones de la inteligencia humana, incluidas la percepción, aprendizaje, razonar, resolver problemas, interacción lingüística y hasta producir trabajos artísticos” (min. 2:40)

La IA es un agente transformador de la sociedad actual, y se ha convertido en el nuevo eje en lo que refiere a la tecnología y a la competitividad. Estos efectos son visibles en la economía y en las cuestiones sociales, morales y éticas, y también comienzan a reflejarse en la educación (Bertochi at.it 2021). Por lo tanto, es necesario, que el tema esté presente en el plano educativo, solo desde una perspectiva tecnológica sino también desde un enfoque social.

En este contexto es necesario reflexionar sobre la aplicación de la IA para mejorar la educación, y visualizar cómo disminuir la “brecha notable entre las capacidades tecnológicas contemporáneas y su utilización para la educación” (Luan, 2020). Por lo tanto, se abre la discusión sobre los posibles contenidos y metodologías a seguir (Bertochi at.it ,2021) En esta dirección, Eleonara Lamm (2021) señala la importancia de debatir sobre el uso ético inclusivo

y equitativo de la IA, donde se pueda abordar las desigualdades vinculadas al origen económico, a la situación geográfica, entre otros.

Además, Lamm propone incluir en el debate cómo mejorar la enseñanza y el aprendizaje a través de la mejora de los sistemas de educación. Señala como claros ejemplos las aplicaciones utilizadas para diagnosticar, predecir y prevenir resultados de los estudiantes e identificar riesgos de reprobación o abandono de materias. En base al análisis de su perfil y patrones de aprendizaje, es posible proporcionar intervenciones oportunas para optimizar el aprendizaje individualizado, fomentando una educación de precisión. Para Luan, a través de la automatización de algunas aplicaciones es posible reducir las cargas de trabajo, permitiendo así, utilizar el tiempo en tareas más personalizadas y efectivas con los estudiantes, y en la identificación de plagio, entre otras aplicaciones. Otro aspecto señalado por Luan refiere a la tendencia de aprendizaje automático en forma dinámica y estocástica, que produce resultados aleatorios con cierta incertidumbre, abriendo las puertas a “las transiciones desde el conocimiento de lo desconocido (obteniendo conocimientos a través del razonamiento) a lo desconocido de lo desconocido.” (Luan, 2020)

Actualmente, en Uruguay se están implementando proyectos en este aspecto. Un ejemplo de ello es el implementado por estudiantes en Facultad de Ingeniería, denominado “Variables que impactan en la deserción temprana de estudiantes de Ingeniería en Computación”², Otro ejemplo es el proyecto desarrollado en coordinación entre UDELAR, ANEP y la Universidad Federal de Santa Catarina, denominado “Desarrollo de un modelo predictivo de riesgos de desvinculación educativa”³. En la misma línea está el proyecto desarrollado por UDELAR llamado “Siguiendo las huellas de los estudiantes en el Entorno Virtual de Aprendizaje”⁴.

Ceibal también está en el proceso de incorporar IA a sus actividades, Capdehourat (2021) señala diferentes casos de uso, destaca actividades relacionadas con la gestión y otras relacionadas con proyectos educativos.

Entre los proyectos educativos que Ceibal está desarrollando se destaca el sistema de recomendaciones para la biblioteca Ceibal en base al histórico de lecturas. Este sistema se enfoca en los usuarios de la Biblioteca País que no son usuarios pertenecientes al sistema educativo ni al plan Ibirapitá. Además se está generando un conjunto de actividades educativas basadas en el uso de machine learning, estas podrán ser utilizadas en una de las líneas de trabajo del programa de Pensamiento Computacional. Finalmente Ceibal está trabajando en la creación de una propuesta pedagógica para introducir la temática en

² <https://multimedia.edu.uy/video/6104bab02fea5500d34f8339>

³ <https://multimedia.edu.uy/video/6104bae22fea5500d63b7959>

⁴ <https://proeva.udelar.edu.uy/10-anos-en-eva-siguiendo-las-huellas-de-los-estudiantes-en-el-entorno-virtual-de-aprendizaje/>

Educación Primaria y en la corrección automática de las pruebas de Inglés (O. Galland, comunicación personal, julio 15, 2022)⁵.

En este sentido, como proyecto ANII (Agencia Nacional de Investigación e Innovación), se está desarrollando el proyecto que consiste en extraer información relevante de las grabaciones de las clases para generar indicadores o medidas que permitan simplificar y agilizar la evaluación. También se está implementando un prototipo de asistente virtual de recomendación para estudiantes y docentes de contenido de Ceibal.

Por otro lado, se destacan proyectos de Ceibal que fortalecen la gestión, tales como la caracterización de redes Wi-Fi basada en modelos de grafos aleatorios. Otro proyecto es la estimación de cobertura, detección de anomalías y predicción de fallas en la red aplicando técnicas de aprendizaje automático y reconocimiento de patrones. El proyecto Datos DNS Umbrella también es desarrollado por Ceibal, busca conocer mecanismos para estimar eficientemente los volúmenes de tráfico de cada aplicación a partir de las consultas DNS. (O. Galland, comunicación personal, julio 15, 2022)

En otro sentido, Lamm considera que la protección y transparencia de los datos es otro punto a debatir. La utilización de BigData está cada vez más presente en la administración de la educación pública logrando brindar información actualizada a los responsables de dirigir las políticas educativas. Es importante recordar que las interacciones de estudiantes con la tecnología alimentan la base de datos, por lo tanto es necesario proteger los datos que ellos brindan, para que no sean utilizados para otros fines como por ejemplo saber sus preferencias.

En este sentido, haciendo referencia a la ética, para Jutta Treviranus (2021), los sesgos humanos aparecen en los algoritmos, por lo tanto es importante analizar cómo la IA atiende las minorías o a los que no están dentro de la definición de grupo. En educación, para Trevianus, la amenaza está en la estandarización, en la definición de patrones óptimos en base al aprendizaje basado en modelos del pasado y esto atenta contra la innovación, y la creatividad y por lo tanto es más difícil encontrar lo imprevisto. Un claro ejemplo de esta situación es el Comité de Ética para el Uso de Datos en Educación, que Ceibal necesitó crear para prever la posible utilización de los diferentes datos que Ceibal puede recoger de la plataforma CREA2, de red wi-fi que Ceibal tiene en los centros educativos y de red de videoconferencias (Capdehourat, 2021).

Otro aspecto a considerar es la diferencia de porcentajes en que las mujeres acceden a la IA, indica Lamm (2021) que solamente el 22% de profesionales de la IA son mujeres, de hecho en el PRIA 2020-2021 desarrollado por la UTEC en convenio con la FURG menos del 20% de los estudiantes son mujeres.

⁵ Solicitud de información [#49]

La IA necesita ser incluida en el sistema educativo, no solamente desde una mirada social, sino que también debe abordarse desde el aspecto tecnológico, señala Zucchetti (2020)

El sistema educativo puede incluir estas nuevas áreas enseñando los elementos fundamentales del pensamiento computacional, los fundamentos de la inteligencia artificial y la disciplina de ciencias de la computación, incluida la programación. No es suficiente entender solo lo que pueden hacer las máquinas por los humanos o los trabajos que pueden reemplazar. Los estudiantes deben comprender cómo funcionan las máquinas y cómo programarlas para resolver los problemas más importantes.

Procesamiento de Lenguaje Natural

El presente proyecto incluye el desarrollo de pequeñas aplicaciones de IA, específicamente ensayos realizados con Procesamiento de Lenguaje Natural (PLN). El PLN es un conjunto de métodos y técnicas eficientes desde un punto de vista computacional para la comprensión y generación de lenguaje natural (openFIng 2016 a). Por lo tanto, aplicando IA es posible sintetizar y resumir un texto, analizar el lenguaje conociendo las particularidades que tiene una persona al hablar, comprender el lenguaje, generar lenguajes que sean útiles para comunicar dispositivos, generar traductores automáticos en tiempo real, y extraer información de un cuerpo de documentos entre otros cometidos. En este sentido aquellas competencias propias del ser humano encuentran en la IA una herramienta que puede facilitar el trabajo, ofreciendo una vista panorámica de los documentos que se necesitan analizar.

El PLN tiene el desafío de superar el problema de la dimensionalidad y de la ambigüedad del idioma. Dicha ambigüedad es provocada por las palabras homónimas y polisémicas, es decir palabras similares con diferentes interpretaciones según el contexto. A partir de estas palabras se puede generar ambigüedad fonética, a nivel morfológico, sintáctica, semántica del lenguaje, a nivel pragmático, y a nivel del discurso. Entre los modelos que se utilizan para resolver la ambigüedad; se pueden utilizar, entre otros, máquinas de estado finito, teorías probabilísticas, la lógica principalmente la parte de semántica y modelos basados en Redes Neuronales (openFIng 2016b).

El proceso de normalización de un texto se define a partir de los objetivos del proyecto. Para normalizar el texto se divide en unidades mínimas denominadas token, estas pueden ser por palabra o por oración. El siguiente paso, consiste en eliminar símbolos, caracteres numéricos y las palabras menos significativas para el proceso informático, dichas palabras se encuentran en una lista llamada Stopword, definida en la biblioteca NLTK (Natural Language Toolkit). Con el fin de reducir la ambigüedad y el tamaño del vocabulario se prueban los resultados aplicando dos técnicas, la primera técnica consiste en reemplazar cada palabra por su raíz, esta técnica se denomina Snowball, también se experimenta con la posibilidad de reemplazar cada palabra por su versión canónica llamado proceso de lematización.

La técnica de asignar un vector con información semántica a cada palabra, se denomina Word Embeddings.

Señala da Silva Guerra (2020) que word2vec “son técnicas que usan redes neuronales artificiales para producir embedding que preservan algunas propiedades semánticas de las palabras”, son redes neuronales de dos capas. Word Embeddings es una técnica del Natural Language Processing que consiste, básicamente, en asignar un vector a cada palabra. Este vector guarda información semántica, lo que permite que pueda ser asociado o disociado a otros vectores, según distintos contextos gramaticales.

Metodología

El presente estudio tiene la intención de explorar un tema incipiente en la actualidad como es la Inteligencia Artificial en la educación, específicamente en la formación magisterial. Se aplica una metodología cualitativa de carácter exploratorio, donde, a partir de una perspectiva interpretativa de la realidad y la inducción en base a la realidad estudiada (Batthyány y Cabrera, 2011, citando a Corbetta 2007) se quiere conocer las necesidades formativas de los futuros docentes en esta área y establecer las bases para futuros estudios.

El trabajo tiene un enfoque microsociedad y se realiza un muestreo intencional no aleatorio. Se seleccionaron tres instrumentos de recolección de datos: la revisión documental, la entrevista en profundidad y la encuesta.

Se realizan encuestas a los docentes de Informática de CFE y a los docentes DOT. Actualmente más de 50 docentes cumplen esa función. Se planifica indagar los contenidos y actividades de formación que se implementan en relación con la temática. Asimismo, se realizan entrevistas semiestructuradas a tres docentes referentes de la región, con experiencia en la implementación de proyectos de PC y robótica educativa.

A partir de los temas emergentes detectados durante el estudio, se decide profundizar en el ítem relacionado a la IA en la educación. Es así que se incluye el desarrollo de ensayos en base al uso del PLN con aplicación en un contexto educativo. Estas aplicaciones se implementan en situaciones de aula y se observa y registra la percepción de los estudiantes magisteriales frente a las demostraciones realizadas.

Resultados Alcanzados

Introducción

Los resultados obtenidos se analizan a partir de la triangulación realizada entre las tres

entrevistas a docentes referentes en RE, las encuestas aplicadas a los docentes de Informática, EITD y DOT y la observación de la aplicación de herramientas asociadas al PLN en situaciones áulicas.

Análisis de las Entrevistas

Para los entrevistados, en la actualidad, la IA en la educación está aún en pañales, si bien está presente en las actividades de gestión, aún no hace parte de las aulas. Consideran que es un campo a explorar, ya sea en cuanto a la sensibilización y formación de los docentes, como también el estudio de los posibles usos educativos de la IA.

Además, señalan la importancia de tratar el tema con cuidado, para que no entre y quede anquilosado y que quede limitando el tema educativo. Por lo tanto, es necesario focalizar en el “estudiante desarrollando y no llenando la base de datos de la IA” (E3).

Es posible comenzar a trabajar el concepto de IA en diferentes niveles, remitiendo a una experiencia personal, el entrevistado (E3) describe cómo trabajó el tema con sus nietos:

Estaban haciendo un jueguito en Scratch qué hacía preguntas y en función a lo que contestabas, era lo que él hacía. La dificultad que tenía era que le hacían preguntas ¿te gusta tal cosa? y la persona podía contestar “sí”, “obvio”, “por supuesto”. Ellos no tenían manera de abarcar todas esas respuestas, entonces estuvieron trabajando [...] y de alguna manera desarrollaron un sistema que aprendía de la propia experiencia. Entonces él te hacía una pregunta y vos le contestas ‘esto no lo entiendo, esto es afirmativo o negativo’ si es positivo lo pongo en la base datos de positivo y si es negativo en la base de negativo. La próxima vez que jugaba ya estaba incorporado esa respuesta en la base de datos, no es la Inteligencia artificial ‘súper’, pero es el desarrollo de un sistema, que lo desarrollan los chiquilines donde ellos aprenden.

Análisis Encuestas

Introducción

La presente encuesta se realiza con el objetivo de conocer la percepción de los principales actores en cuanto a la formación en tecnologías digitales de los centros de formación docente. Aproximadamente el 20% del total de docentes en ejercicio durante el año 2021, accedieron a contestar la encuesta.

Análisis de las preguntas relacionadas con la IA

Menos del 10% de los docentes han desarrollado o participado en instancias relacionadas con la IA. En dichas actividades el enfoque fue social a través de demostraciones o charlas realizadas por expertos. La mayoría de los docentes adquieren conocimientos de IA a través de búsquedas autónomas y formación autodidacta. Se refleja lo expresado por **Luois**

(2021, p.3) cuando señala que existe una relativa falta de conocimientos y habilidades en IA y aplicaciones de big data”.

La mayoría de los encuestados están dispuestos a participar en instancias formativas relacionadas con la IA, siempre y cuando los cursos sean terciarios o posgrados. Consideran que la temática debe ser parte del currículo o puede ser trabajada en actividades extracurriculares.

En cuanto a los estudiantes magisteriales, un gran número no han accedido a instancias formativas de IA, pero aquellos que han participado en este tipo de formación lo han hecho con mucho interés.

Aplicación de herramientas PLN en el contexto áulico.

El objetivo de esta sección es experimentar con herramientas de PLN y desarrollar aplicaciones sencillas orientadas al uso en el ámbito educativo para ser utilizadas como ejemplos modélicos y analizados en el aula. Se han desarrollado tres algoritmos basados en PLN: el análisis de la tendencia de sentimientos, resúmenes automáticos y resúmenes automáticos con ponderación en base a un modelo de aprendizaje.

Análisis de Sentimientos

El primer caso experimental analiza la tendencia de sentimientos de comentarios expresados en encuestas aplicadas en diferentes actividades áulicas. Para este propósito, se han utilizado funciones de la biblioteca NLTK.

En primer lugar se implementa un clasificador ingenuo a partir del clasificador probabilístico de aprendizaje automático NaiveBayesClassifier, utilizando un Dataset generado con algunos registros de comentarios realizados por estudiantes sobre el PC.

Para comparar el rendimiento del clasificador, se aplican los mismos datos preprocesados anteriormente a los modelos pre entrenados MaxentClassifier y SklearnClassifier de la biblioteca NLTK.

Los clasificadores se aplican a la pregunta: “*Competencias ¿Qué importancia tiene la temática en la carrera de magisterio?*”, realizada en la encuesta a los docentes.

Ilustración 1 - Comparación de respuestas utilizando clasificadores entrenados con el Dataset con frases elaboradas por estudiantes. Valores superiores son respuestas positivas, valores inferiores son respuestas negativas.

La ilustración 1 señala los resultados de aplicar distintos clasificadores de sentimiento a una pregunta abierta realizada en una encuesta. Aquí el encuestador puede tener un panorama cualitativo previo a realizar el análisis individualizado de las respuestas.

Para ampliar la información, se utilizan dos modelos provenientes de las bibliotecas TextBlob y vaderSentiment. Estos modelos incluyen los porcentajes de posible sentimiento negativo, positivo y neutro reflejados en la polaridad, como también la subjetividad de la respuesta.

Ilustración 2 Análisis Sentimiento - TextBlob. El clasificador pre entrenado señala la polaridad de la respuesta (-1 negativa y 1 positiva) y la subjetividad] (0 - sin subjetividad, 1- totalmente subjetiva)

Al aplicar estas nuevas herramientas, la ilustración 2 amplía la información brindada al encuestador. Señala que las respuestas son levemente más objetivas que subjetivas. Además, existen algunas respuestas totalmente positivas, la mayoría tiende a ser positiva o negativa.

Resumen automático

La segunda herramienta seleccionada para su aplicación en el aula busca anticipar información relevante que el lector encontrará al analizar un texto. Se identifican las palabras más frecuentes y en base al valor de dicha frecuencia se calculan las oraciones más significativas.

A partir de un texto seleccionado y normalizado se invoca la clase Counter para contar las palabras más utilizadas. Dicha clase es una subclase de diccionario y una tabla hash implícita para contar objetos. En este caso se normalizan las intervenciones de los estudiantes en un foro virtual donde el debate gira en torno al tema “Aula virtual”

Ilustración 3 - Palabras más utilizadas en un foro de discusión referente al aula virtual.

Como segunda acción, para identificar las oraciones más significativas o frecuentes, se aplica un método basado en taxonomía de patrones (López-Trujillo, 2021). Dicho método consiste en buscar la frecuencia de cada palabra en el texto e identificar las oraciones más significativas a partir de la suma de frecuencias de las palabras que la integran. Finalmente la función `heapq.nlargest` selecciona los mayores valores registrados.

En este caso se opta por lematizar el texto para agrupar las palabras en su origen canónico. Esta acción cambia el conteo. Se observan sensibles diferencias en el orden y frecuencia de palabras antes de la lematización en la gráfica de barras y después de la lematización en la nube de palabras.


```
min_count=5,
workers=100,
iter=50)
```

Se opta por el modelo Skipgram($sg=1$) ya que predice el contexto de una palabra dada. En el ejercicio implementado, se desea encontrar palabras próximas a partir de una palabra. Además se configura una ventana de 10 palabras ($window=10$) dado el estilo de narración de los textos seleccionados donde los autores suelen redactar largos párrafos explicando un concepto. También se define utilizar softmax jerárquico ($hs=1$) para el entrenamiento del modelo ya que el muestreo negativo elimina la capa de softmax haciendo menos costosa la operación, útil para corpus más grandes. Con el fin de disminuir el tamaño del vocabulario se eliminan las palabras con menos de 5 ocurrencias ($min_count=5$).

Ilustración 6 - Distancia entre las 200 palabras más próximas a “estudiante” del Corpus aplicando un modelo word2vec

Se implementan tres funciones en base al modelo word2vec creado.

Se modifica el procedimiento anterior ponderando con mayor valor aquellas palabras consideradas claves. Además se ponderan con menor valor, aquellas palabras consideradas similares o vecinas a las palabras claves.

Se modifica la función “resumen”, definida en el ítem anterior, con el objetivo de disminuir el problema de incongruencias que tienen los métodos basados en la taxonomía de patrones ya que no todas las palabras o frases que se repiten son relevantes, se agrega un nuevo parámetro con la lista de palabras claves que se desean identificar en el texto. Además se buscan las 5 palabras más próximas a cada palabra, según el modelo **word2vec** definido, generando una segunda lista. A partir de la lista de palabras claves y palabras claves vecinas se modifica el valor de conteo dichas palabras en el texto dándoles mayor relevancia a las palabras claves y vecinas de las claves.

Tabla 2 - Comparación resumen con ponderación - sin ponderación.

Palabras que se utilizan en la ponderación: ["programa", "docentes", "estudiantes", "educación primaria"]

resumen sin ponderación	resumen con ponderación
se trata desarrollo pensamiento específico pensamiento computacional	se vincula aprendizaje respuesta estímulo características aprendizaje cognitivas niño tradición clásica conductismo
se vincula aprendizaje respuesta estímulo características aprendizaje cognitivas niño tradición clásica conductismo	se trata desarrollo pensamiento específico pensamiento computacional
el pensamiento computacional forma puede considerar metodología resolución problemas puede automatizar	esas habilidades ven favorecidas ciertas actividades ciertos entornos aprendizaje primeras etapas
de forma puede considerar aprendizaje divergente aquel utiliza recursos pensamiento divergente	de forma puede considerar aprendizaje divergente aquel utiliza recursos pensamiento divergente
esas habilidades ven favorecidas ciertas actividades ciertos entornos aprendizaje primeras etapas	expresiones trabajo colaborativo aprendizaje colaborativo lugares comunes práctica enseñanza teorías aprendizaje
es forma pensamiento génesis ideas concuerdan patrón pensamiento habitual	pues bien diseñar actividades produzca aprendizaje común distintos ámbitos aprendizaje
sin embargo experiencia desarrollado resolución problemas sido polya enseñanza resolver problemas resolución problemas	el pensamiento computacional forma puede considerar metodología resolución problemas puede automatizar

Los ensayos realizados con herramientas de LPN son muestras de posibles usos educativos de la IA. El capital social del Centro (Plan Ceibal, 2015, min.18) se fortalece con la comprensión de estas tecnologías. A partir del trabajo coordinado será posible reflexionar sobre la influencia de la IA en cada disciplina y lograr implementar pequeñas aplicaciones específicas para las mismas. Estas clases de aplicaciones brindan información adicional a las tareas frecuentes realizadas en el aula, y son oportunidades para comprender y analizar la temática con los estudiantes y con la comunidad educativa.

En esta línea de acción, se realizaron talleres con alumnos de tercer año de magisterio. A partir del estudio teórico y del análisis de estas aplicaciones tanto del proceso de desarrollo, como del uso educativo, los estudiantes lograron conceptualizar, reflexionar y tomar postura crítica referente a los desafíos que la IA representa en la educación (González Rebollo et al., 2022).

Conclusiones

La utilización de IA como recurso **educativo**, aplicable a todos los niveles educativos, busca un enfoque práctico y lúdico donde no se requiere que el docente de aula sea un especialista en tecnologías. Los estudiantes que participaron en talleres y actividades relacionados con la IA consideran que la temática es de mucha importancia. Sin necesidad de conocimientos técnicos, lograron incorporar y exponer la idea de funcionamiento de la IA, los problemas éticos y cómo se está comenzando a utilizar en la educación.

En este sentido, los DOT y docentes de Informática del CFE son los referentes y promotores en cuanto al uso de las tecnologías digitales en el ámbito de Formación Docente. Para nivelar y profundizar los conocimientos en IA, es necesario establecer alianzas con instituciones de educación superior. Tanto la UTEC como los Centros Universitarios Regionales de la UDELAR, cuentan con los recursos humanos y tecnológicos especializados en la temática como con radicación regional en el interior del país.

Las actividades relacionadas con la IA están presentes en la gestión del sistema educativo, pero aún es incipiente su desarrollo en el aula. Existe consenso entre los docentes que el tema debe estar presente en el currículo actual desde un enfoque interdisciplinar y no solamente tecnológico, buscando la formación holística de los estudiantes. Es así que, recorrer las diferentes dimensiones de la IA favorece la discusión de aspectos éticos, legales, económicos y tecnológicos, entre otros.

En el contexto actual, la IA requiere definiciones didácticas, transposiciones didácticas y estrategias metodológicas, que la conviertan en un recurso educativo eficiente y un desafío posible para estudiantes (Calvo 2020). Este enfoque didáctico busca sostener la especificidad disciplinar (Bertochi et al., 2021) y al mismo tiempo ofrecer pisos bajos que tiendan a hacer accesible, este tipo de conocimiento, a una población estudiantil sin formación previa en el

área de conocimiento.

Por lo tanto, es oportuno aproximarse, experimentar e investigar en el aula el uso educativo de diferentes herramientas desarrolladas con IA. Los chatbot, el análisis de sentimientos, la automatización de las tareas de análisis de texto, entre otras son ejemplos del uso de PLN que requieren estudios sobre sus beneficios y aportes a la actividad docente.

Sugerencias

Referente a la IA en el ámbito educativo, existe la oportunidad de generar en forma descentralizada, una mesa de debate a partir de la experiencia didáctica de docentes de Informática y DOT y la especialidad de los docentes de la UTEC para generar estrategias didácticas y líneas de acción apuntando a la formación de estudiantes de todos los niveles. En este sentido, también es necesario coordinar y apoyar los trabajos y proyectos relacionados con la IA en educación, específicamente en Formación Docente para generar material académico específico referente al tema.

Existe la oportunidad y necesidad de implementar instancias formativas dirigidas a los docentes, que manifiestan el deseo de incrementar su formación superior en el área. En este mismo sentido, los estudiantes tienen la oportunidad y necesidad de incorporar a su formación e integrar en sus prácticas profesionales.

Trabajos Futuros

Esta investigación de carácter exploratorio plantea preguntas que requieren nuevos estudios para su profundización. En este sentido es oportuno recopilar experiencias y formas de presentar el tema a los futuros docentes y realizar nuevos estudios.

Por otra parte, es pertinente estudiar cómo la aplicación de las herramientas desarrolladas con PLN en el aula puede favorecer el proceso formativo.

Con respecto al PLN, se continúa trabajando en la profundización de las funciones desarrolladas, de manera que se puedan utilizar sinónimos en español para agrupar palabras con el mismo valor y así lograr conteos y listas de palabras próximas con mayor aproximación a la realidad. Además, las herramientas desarrolladas deben pasar de simples ensayos a aplicaciones públicas en la web.

Bibliografía

Asinsten, J. C. (2007). Producción de contenidos para Educación Virtual. Biblioteca digital Virtual Educa. Recuperado de <http://repositoral.cuaed.unam.mx>, 8080

- Barrios-Tao, Hernando, Díaz, Vianney y Guerra, Yolanda M. (2021) Propósitos de la Educación Frente a Desarrollos de Inteligencia Artificial. *Cadernos de Pesquisa* [online]. , v. 51 [Accedido 20 Setiembre 2022] , e07767. Disponible en: <<https://doi.org/10.1590/198053147767>>. Epub 10 Dic 2021. ISSN 1980-5314. <https://doi.org/10.1590/198053147767>.
- Batthyány, K., & Cabrera, M. comps.(2011). *Metodología de la investigación en Ciencias Sociales. Apuntes para un curso inicial*.
- Bertochi, S., Navarro, J., Rodríguez, J., & Cecchi, L. (2021). Enfoque didáctico para la enseñanza transdisciplinar de la inteligencia artificial. In XVI Congreso de Tecnología en Educación & Educación en Tecnología-TE & ET 2021 (La Plata, 10 y 11 de junio de 2021).
- Calabuig, J., García-Raffi, L., & Sánchez-Pérez, E. (2021). Aprender como una máquina: introduciendo la Inteligencia Artificial en la enseñanza secundaria. *Modelling in Science Education and Learning*, 14(1), 5-14. doi: <https://doi.org/10.4995/msel.2021.15022>
- Calvo J. (2020). Hay que enseñar Inteligencia Artificial desde los primeros niveles educativos. *Educación*
- Capdehourat G (2021) Desafíos y oportunidades de la Inteligencia Artificial en el ámbito educativo: el caso de Plan Ceibal. Serie: Inteligencia Artificial en la Educación. Recuperado de <https://multimedia.edu.uy/video/61049e6b2fea5500bb4cd6c6>
- Ceibal (s.f. a). Ceibal en cifras. Plan Ceibal. <https://www.ceibal.edu.uy/es/articulo/ceibal-en-cifras>
- Ceibal (2022) Organigrama 7 2022.pptx <https://www.ceibal.edu.uy/storage/app/media/Directorio/Organigrama.pdf>
- Ceibal. (s.f. b). Ceibal. ¿Qué es Pensamiento Computacional? <https://www.ceibal.edu.uy/pensamientocomputacional/clases-de-pc>
- da Silva Guerra, R. (2020). Word2vec [Material del aula]. PRIA. UTEC-FURG, Rivera Uruguay.
- Díaz, D. T., Castro, C. C., López, F. A. P., Colorado, B. N., Ortuño, M. I. C., Rico, S. G., & Maciá, N. S. (2021). Identificación de sesgos y desinformación sobre la Inteligencia Artificial en el alumnado de Educación Superior. In *Memorias del Programa de Redes-I3CE de calidad, innovación e investigación en docencia universitaria: Convocatoria 2020-21* (pp. 2877-2898). Universitat d' Alacant/Universidad de Alicante.
- González Rebollo et al. (05 de agosto de 2022). "Inteligencia Artificial en Educación. XIII Foro de Experiencias Exitosas, edición 2022. IFD Rivera, Rivera, Uruguay.

- González Rebollo J.E. (2021). Pensamiento Computacional y Robótica Educativa en formación docente del Uruguay. [Investigación de posgrado inédita]. UTEC - FURG
- Marrero J. (2021). Impacto de AI en Transformación Digital Educativa. Serie: Inteligencia Artificial en la Educación. Recuperado de:
<https://multimedia.edu.uy/video/6104bb662fea5500d63b7964>
- Lamm E. (2021). Desafíos de la IA en la educación. Serie: Inteligencia Artificial en la Educación. Recuperado de:
<https://multimedia.edu.uy/video/6130f51a2fea55008d6465d6>
- Llorente, P. A., & Bayón, J. B. (2011). Una experiencia de formación en TIC en las titulaciones de Magisterio. *Etic@ net: Revista científica electrónica de Educación y Comunicación en la Sociedad del Conocimiento*, (11), 1-18.
- López-Trujillo, S., & Torres-Madroño, M. C. (2021). Comparación de algoritmos de resumen de texto para el procesamiento de editoriales y noticias en español. *TecnoLógicas*, 24(51), e1816-e1816.
- Luan , H , Geczy , P , Lai , H , Gobert , J , Yang , SJH , Ogata , H , Baltes , J , Guerra , R , Li , P y Tsai , CC (2020) Desafíos y direcciones futuras de big data e inteligencia artificial en la educación . *Fronteras en psicología* 11: 580820. Disponible en:<https://doi.org/10/ghs3jz> CrossRef Google Académico.
- Oehninger, C. (2018). El impacto de la robótica y la automatización del empleo en Uruguay.
- Oficina de Planeamiento y Presupuesto (2019). Hacia una Estrategia Nacional de Desarrollo, Uruguay 2050- Automatización y empleo en Uruguay. Disponible en:
https://www.opp.gub.uy/sites/default/files/documentos/2018-06/2256_Publicacion_Automatizacion_y_empleo_en_Uruguay.pdf
- Parreira, A., Lehmann, L., & Oliveira, M. (2021). O desafio das tecnologias de inteligência artificial na Educação: percepção e avaliação dos professores. *Ensaio: Avaliação e Políticas Públicas em Educação*, 29, 975-999.
- OpenFIng (2016 a), Introducción al Procesamiento de Lenguaje Natural. Introducción al Procesamiento de Lenguaje Natural. Recuperado de
<https://open.fing.edu.uy/courses/pln/1>
- OpenFIng (2016 b), Introducción al Procesamiento de Lenguaje Natural. Expresiones Regulares y Normalización de Textos. Recuperado de
<https://open.fing.edu.uy/courses/pln/4>
- Pham, QC, Madhavan, R., Righetti, L., Smart, W. y Chatila, R. (2018). El impacto de la robótica y la automatización en las condiciones laborales y el empleo. *Revista IEEE Robótica y Automatización*, 25 (2), 126-128.

Plan Ceibal (2012). "Tecnología, sí, pero con estrategia educativa". En canalceibal. En línea disponible en: <https://youtu.be/iE5p3-NUFUs>

Rosa Maria Vicari. "Influências Das Tecnologias Da Inteligência Artificial No Ensino." Estudos Avançados 35.101 (2021): 73-84. Web. Recuperado de <https://www.revistas.usp.br/eav/article/view/185034>

Treviranus J. (2021). La inteligencia que necesitamos. Serie: Inteligencia Artificial en la Educación. Recuperado de: <https://multimedia.edu.uy/video/6130eae2fea5500632cc682>

Viera P. (2021a) Aportes para la reflexión sobre el diseño curricular de la formación de grado de los educadores. https://cerpsw.edu.uy/wp-content/uploads/2021/09/VERSION-APROBADA_Aportes-para-la-reflexion-diseno-curricular-formacion-de-grado-educadores.-Docum-BORRADOR-19-07-21-1-1.pdf

Zucchetti, A., Cobo, C., & Montaldo, M. (2020). Uruguay: integrar las tecnologías de la información y las comunicaciones en la educación. Tecnología: Lo que puede y no puede hacer por la educación: Una comparación de cinco historias de éxito.